

Interakcia lesníctva - poľnohospodárstva

Inovácia pestovania kukurice medzi radmi topoľov

www.af4eu.eu

Kukurica na topoľovej plantáži prvého ročníka, Santa Fe, Granada.

Pestovanie topoľov v provincii Granada ponúka celý rad výhod od ekologického zlepšenia životného prostredia až po hospodársku a sociálnu podporu oblasti. Spoločnosť Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. začlenila pestovanie kukurice do výroby topoľov. Táto prax sa už v minulosti uskutočňovala v oblasti Vega de Granada, ktorá spočívala v pestovaní rôznych záhradníckych produktov medzi radmi topoľových hájov počas prvého roku výroby. V súčasnosti industrializácia výroby viedla k jej zániku prakticky v celej oblasti, ale niektorí poľnohospodári ju obnovili a premenili na produktívnu stratégiu. Pestovanie kukurice medzi radmi topoľov optimalizuje využitie priestoru a zdrojov, najmä dostupnosti pôdy a vody. Kukurica sa vysieva dve sezóny. Po týchto dvoch sezónach sa úroda kukurice strieda na pozemok, ktorý bol v danom roku vyrúbaný, takže každé dva roky sa kukurica vysadí na inom pozemku farmy, ktorý pozostáva z celkovo 10 pozemkov. Od poslednej úrody kukurice až po výrub dreva a v závislosti od dostupnosti pasienkov sa hospodárske zvieratá používajú na správu vegetačného krytu. V súčasnosti sa tu nachádza 125 ha topoľov rozdelených na pozemky s rozlohou od 10 do 15 ha a každý rok sa jeden z nich vyrúbe. Topole, ktoré majú 10-ročný cyklus, sa vysádzajú koncom februára, zatiaľ čo kukurica sa vysieva v polovici apríla, pričom sa využíva vlhkosť poskytovaná zavlažovaním, ktoré topole v tomto čase dostávajú. Kukurica zároveň poskytuje základný pôdny kryt pre vývoj topoľov na začiatku jeho rastu. Plocha pod stromom, ktorá zostáva neproduktívna, tvorí 30 % plochy, avšak výnos kukurice v prvom roku topoľov je 10 000 kg/ha. V druhom roku sa vďaka tieňu, ktorý poskytujú topole, výnos kukurice zníži na 6 000 kg/ha. Vysoká ziskovosť kukurice umožňuje zvýšiť efektívnosť využívania pôdy. Tento systém zaisťuje, že obe plodiny môžu rásť bez toho, aby súťažili o svetlo a živiny. Topole ako rýchlo rastúce stromy poskytujú kukurici tieň, čo pomáha znižovať teplotu pôdy a evapotranspiráciu, čím podporuje vývoj kukurice počas horúcich letných dní. Tento poľnohospodársky model umožňuje poľnohospodárom diverzifikovať svoje príjmy. Zatiaľ čo topole sa môžu ťažiť každých 10 rokov na produkciu dreva, kukurica sa môže ťažiť ročne. To poskytuje stabilný tok príjmov a znižuje ekonomické riziko.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a
rybolovu v Andalúzii

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.